

VALORIZAREA PĂCII ȘI A CREDINȚEI ÎN MEDIA STUDIU DE CAZ: BLACK CLOVER

Drd. Valentina-Andrada MINEA

*Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase,
Universitatea din București, România
Universitatea Eberhard Karl din Tübingen, Germania
valentina.andrada.minea@gmail.com*

Ps. Drd. Ionuț Mircea Șerban AVRAM

*Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase,
Universitatea din București, România
avramazs@yahoo.com*

ABSTRACT: *The Valorisation of Peace and Faith in Media: A Case Study of Black Clover.*

This study explores the representation of peace and faith in contemporary media, focusing on the anime *Black Clover*. A bibliographic analysis of research on peace and media was conducted, revealing that discussions often centre around conflict and power. Using insights from the analysis, the study identifies the potential of *Black Clover* to convey Christian values such as peace, justice, and faith through its characters and narrative. The anime is positioned as a modern tool for evangelism and ethical reflection, offering a unique approach to spiritual teachings in the digital age. By examining *Black Clover*, the research demonstrates how media can engage contemporary audiences with deeper moral and religious themes, suggesting that anime holds potential for reshaping narratives of peace and faith in an increasingly media-driven society.

Keywords: *Black Clover, faith, conflict, peace, media, anime, silence, evangelism, Vos Viewer*

Introducere

Într-o lume tot mai dominată de tehnologie și de social media, modalitățile prin care sunt transmise valorile morale și religioase au suferit schimbări semnificative. În locul predicilor tradiționale, mesajele de credință și pace ajung la public prin intermediul unor forme moderne de media, cum ar fi filmul, animația și platformele online. În acest context, anime-urile au devenit un vehicul important pentru transmiterea unor teme morale, precum credința și pacea.

Studiul de față își propune să exploreze modul în care credința și pacea sunt valorificate în media contemporană, concentrându-se pe anime-ul *Black Clover*. Acesta este analizat ca un exemplu relevant de utilizare a narațiunii pentru a exprima valori creștine, cum ar fi dreptatea, echitatea și pacea. De asemenea, analiza literaturii de specialitate relevă o asociere frecventă între media și conceptele de conflict și securitate, subliniind în același timp necesitatea unor noi abordări narative pentru promovarea păcii și credinței.

Această lucrare își propune să evidențieze potențialul mijloacelor media contemporane, în special al anime, de a deveni un instrument eficient de evanghelizare și reflecție etică în rândul tinerelor generații, în contextul unei lumi din ce în ce mai tehnologizate și individualiste. Studiul de caz al anime-ului *Black Clover* va demonstra cum aceste producții pot avea un impact profund asupra publicului modern, oferind o nouă perspectivă asupra valorilor spirituale și morale.

Cercetare bibliografică

Pentru cercetare bibliografică necesară acestui studiu s-a cercetat baza de date Scopus, căutând „peace and media”. La data de 30 Septembrie 2024 s-au găsit 3065 studii care abordează subiectul. S-au sortat pe baza relevanței și descărcat. Apoi au fost analizate cu Vos Viewer. S-a setat limita minima de coocurența la 50x.

În harta densității (fig. 1), se observă cum în studiile referitoare la media și pace, cel mai cercetat concept este cel de „conflict”, astfel deducând abordarea polară a acestora.

- Clusterul roșu arată relația dintre abordarea simultană a păcii și mediei cu educația, cu ideea de model, de informație, studenție, jocuri, mediu, tehnologie ș.a.
- Clusterul verde face referire la cercetarea unui alt tip de media, cel care implica analiza imaginii, a reprezentărilor, a narativelor, a conceptului de femeie, viață, istorie, amintire în raport cu pacea.

În special în acest al patrulea cluster se încadrează și anime-ul Black Clover (2017), pe care îl vom aborda în continuarea studiului, pentru a vedea o nouă perspectivă asupra păcii promovată prin media vizuală în contemporaneitate.

Media și misiunea în Biserică

Media și filmul sunt o parte importantă a misiunii Bisericii¹², începând, pentru catolici de exemplu, în special de al Conciliul Vatican II. Mai mult, pentru anul 2025, Vaticanul a prezentat oficial noua mascotă oficială „Luce”, cu trăsături inspirate din stilul de animație japonez, pe care o vor prezenta și la diverse expoziții mondiale, în dorința de a crea o punte de legătură între tineri și Biserică¹³. Dar toate instituțiile religioase cu un număr mare de adepți au televiziuni. În stadiul actual al existenței umane apare provocarea păstrării identității. Mass Media sau, mai bine zis, Social Media este factorul ce remodelează gândirea, în mod special a tinerilor. Polii de influență se regăsesc sub marca You Tube, Instagram, Tik Tok, Netflix. Mediul online a devenit o adevărată credință. Liderii religioși au, de asemenea, apariții în aceste medii virtuale interconectate cu milioane de urmăritori. Ne remodelăm gândirea în funcție de tendința care se stabilește de cei care sunt urmăriți și au putere de influență. Credința creștină, așa cum o cunoaștem, cu derivatele ei, începe să devină tot mai solubilă și să capete noi nuanțe și valențe.

Animațiile creștine sau cu valori religioase joacă și ele un rol important în educarea copiilor și tinerilor din bisericile creștine.¹⁴ Există nume-

12 Valentina-Andrada Minea, „Interreligious Dialogue In Anime: Future Perspectives For Interreligious Communication Research”, *Meridian Critic*, vol. 40, nr. 2, 2022, pp. 91–104.

13 Sato Aya, „The Vatican Unveils Its Anime Mascot: Luce”, *Tokyo Weekender*, <https://www.tokyoweekender.com/entertainment/anime-and-manga/the-vatican-unveils-its-anime-mascot-luce/>, data accesării 4 decembrie 2024.

14 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

roși influenceri sau pastori creștini care deja au o activitate zilnică online. În România există deja mai multe biserici care prezintă ilustrații și animații biblice copiilor. Nu este o noutate faptul că majoritatea bisericilor oferă slujbe cu transmisiune online. Emisiunile cu caracter religios ajung să pătrundă chiar și în casele ateilor sau agnosticilor, fiind astfel o unealtă de misiune și evanghelizare.

Evanghelia pe înțelesul tuturor

Când vorbim de mediul tradițional creștin, fie că ne referim la cel de răsărit sau de apus, ori la mediul protestant avem o formă clară a evangheliei. Ritul de închinare este unul bine definit iar predicarea evangheliei are o formă clar stabilită. Însă avem medii precum țări din Asia, unde a merge și a predica evanghelia în același mod ca pe bătrânul continent, nu ar avea relevanță. De aceea marii misionari ai Asiei au înțeles că evanghelia trebuie predicată în mod contextual¹⁵. Hudson Taylor a fost unul dintre cei mai bine cunoscuți misionari în Asia. Anime reprezintă o metodă foarte contextuală de a le vorbi localnicilor despre Cristos pe înțelesul lor, deoarece ei au astfel un mod de comparație și de înțelegere a lui Isus, în propria lor cultură.

Fenomenul Anime

Fenomenul Anime cucerește lumea. Și e bine, pentru că multe anime-uri promovează învățătura Hristică. Totuși această învățătură trebuie identificată de mintea unui teolog și talmăcită tinerilor fani pentru a putea fi înțeleasă. „În Sfânta Scriptură, viața religioasă nu a fost niciodată limitată doar la templu, ori izolată de viața zilnică (Osea 6, 4-6; Isaia 58, 6-7). Învățătura lui Iisus despre Împărăția lui Dumnezeu este o referire clară la nemărginita iubire a lui Dumnezeu față de întreaga istorie a umanității. Noi nu ne putem limita mărturia la un domeniu stric personal al vieții.

Atotputernicia lui Hristos trebuie să fie propovăduită la toate nivelurile vieții¹⁶. Astfel, teologii trebuie formați să existe mereu ca în Biserică.¹⁷ Acest lucru implică inclusiv momentele de relaxare sau divertisment de care Dumnezeu știe că avem nevoie. Privind un anime, mintea teologu-

15 Roger Steer, *Hudson Taylor - Un Om In Hristos*, Editura Casa Literaturii Creștine, 2015, p.261

16 Ion Bria, *Mergi în pace!*, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2015, p. 124.

17 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Misiunea Bisericii în societate", *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

lui trebuie să îl caute tot pe Dumnezeu în formele în care El poate fi prezent acolo – direct, ca învățătură, ca înțelepciune, ca exemplu, ca frumusețe, ca motivație, aducând astfel slavă lui Dumnezeu.

Studiu de caz: Black Clover

Acest foarte popular anime, Black Clover, îl are ca protagonist pe Asta, fratele lui Yuno. Ambii copii au fost abandonati imediat după naștere și adoptati de niște maici creștine (catolice, aparent). Ei doresc să se antreneze pentru a deveni „Regele Vrăjitorilor”. Încă de la începutul anime-ului, Asta își expune dorința și scopul vieții lui, și anume acela de a deveni regele vrăjitorilor, care odinioară a adus pace în lume, pentru că el dorește ca lumea să fie rânduie de echitate, în pace. Acest lucru sună foarte frumos, cu excepția că Asta este unul dintre cele mai agitate personaje din anime-uri. Desigur, tocmai acesta poate fi lucrul care îl motivează să dorească pacea atât de mult. Știm că pentru a aduce pace în lume, ai nevoie să o deții/ accesezi în tine în primul rând. Deși locuia la mănăstire, maicile nu au reușit să îl calmeze pe Asta, el fiind vioi și guraliv mereu, oriunde, spre deosebire de Yuno, care era mereu calm, tăcut, inteligent și calculat. Din acest motiv, toată lumea îi dădea mai multe șanse lui Yuno decât lui Asta pentru a obține titlul de rege al vrăjitorilor. Anime-ul este încă on-going, deci nu știm cine va deveni regele în final, dar știm că Asta a fost binecuvântat cu anti-magie într-o lume în care, aparent, singurul mod de a obține titlul de Vrăjitor, e să ai puteri magice. Totuși, dacă Asta le poate anula, atunci adversarii lui rămân doar ceea ce sunt ei de fapt, în lipsa magiei. Atunci se va vedea cine este cu adevărat mai în măsură să câștige. Modul lui Asta complet diferit de a fi, dar foarte puternic, l-a făcut să fie ales de un Grimoire (fiecare astfel de carte magică își alege singură deținătorul) și acceptat de un căpitan într-o echipă, unde se pare că datorită sufletului lui bun, reușește cumva să aducă pace. „Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”¹⁸.

Momentan, Asta reușește să ne învețe că nu poți stinge focul cu foc, ci cu apă. El reprezintă o mare de apă într-un ocean de foc. Rămâne de văzut care va câștiga, pentru că momentan, spre deosebire de liniștea apei, Asta este mult prea guraliv și agitat pentru a reprezenta pacea. Fiind binecuvântat cu anti-magie într-o lume în care magia era forța folosită în lupă, putem interpreta că Asta a fost binecuvântat cu iubire într-o lume

18 Mt.5,9.

a urii, răutății și indiferenței. Iubirea mereu înmoaie sufletele celor iubiți. Nu poți face rău cuiva care simți că te iubește cu putere. Te înmoi. Probabil acesta este modul de acțiune a lui Asta. Anulează tot răul, transformă răul în opusul lui.

Considerații teologice în interpretări alegorice

Deși aparent paradoxal, un alt mare avantaj al lui este faptul că e sărac, orfan fiind. Și, după cum spune și sf. Ioan Hrisostom, sărăcia uneori vine și cu liniște, mulți bogați sunt stresați amenințați sau se îmbolnăvesc din cauza presiunii aduse de avere. Motivația lui Asta de a aduce pacea poate veni chiar de aici, din această stare. El își dorește echitate pentru toți, tocmai pentru că știe cum e să nu ai, iar sufletul său bun, nu îl va lăsa să devină rău când va fi înstărit.

„Bogăția este un rob necredincios, un ucigaș, un vrăjmaș-neîmpăcat, o fiară sălbatică, o beznă înfricoșată, prăpăstioasă, o stâncă ascuțită acoperită de valuri, o mare plină de furtuni, un stăpân aspru și despotic, mai nesilnic decât un barbar, un dușman, un protivnic neîmpăcat, care niciodată nu curmă ura sa.

Cu totul altminteri este sărăcia. Ea este un loc sigur de scăpare, un liman liniștit, o siguranță nedezmintită, o bucurie fără primejdie, o plăcere curată, o viață fără neliniște, muma înțelepciunii, frâu contra semeției, mijloc de mântuire de pedeapsă și rădăcină a smereniei”¹⁹. Asta este smerit, în felul lui propriu care în înalță. Deci probabil că adânc în sufletul lui este totuși pacea pe care o dorește. Dar în timp ce o va descoperi, va încerca să îi ajute pe alții. „Ce este măreția? Pace în inimă. Adevărata măreție nu este ceea ce oamenii cred că este. Unul care nu privește defectele altora, experimentează pacea în sufletului lui. Care este cel mai mare nivel de măreție? Să trăiești ca servitorul servitorului”²⁰ Asemenea spunea și Maica Tereza: „Rodul slujirii este pacea”²¹.

„Deci, fraților, bucurați-vă! Desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeu dragostei și al păcii va fi cu voi”²², ne spu-

19 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Cuvânt la Ziua Sfinților Patruzeci de Mucenici”, <https://www.ioanguradeaur.ro/153/sfintii-patruzeci-de-mucenici/>, data accesării 09.09.2024.

20 Yogi Gita, *Divine Words of Yogiji Maharaj*, Swaminarayan Aksharpath, Ahmedabad, 2012, p. 42.

21 Mother Teresa, *Where There Is Love, There Is God*, Doubleday Religion, New York, 2010, p. 12.

22 2 Cor. 13,11

ne Biblia. Deducem că unirea și bucuria sunt lucruri aducătoare de pace. Asta le are, asemenea și încercarea desăvârșirii, sub forma antrenamentului continuu pentru a deveni mai bun, mai în puterea de a aduce pacea. Prin comportamentul său, acest personaj împlinește porunca psalmistului: "caută pacea și o urmează pe ea"²³. „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, / Blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege"²⁴. Sperăm ca și în dezvoltarea acestui personaj să le identificăm cât mai mult.

În ceea ce privește pacea launtrică a lui Asta, mai avem probabil mult de așteptat până ca ea să se manifeste și în comportamentul său exterior, dar va fi necesară. La Naruto, de exemplu, a apărut odată cu vârsta și împlinirea țelului de a proteja lumea. Asemenea sperăm să fie și în cazul lui Asta, desăvârșirea în pace vine din cufundarea în tăcere, ceea ce pr. Stăniloae numește treapta a doua a apofatismului²⁵. Tăcerea e cea care naște cunoașterea lucrurilor exact așa cum există ele, pentru că în tăcere poți asculta graiul Universului, te poți armoniza cu Voia și Vocea Divină.

Adevărata ascultare este cea apofatică. Pentru teologi și cei care se formează spre a deveni mistici, ascultarea nu se mai referă la a face ceea ce ți se zice, ci la a trăi în continuă ascultare de Dumnezeu, ascultându-L mereu, pe El și pe toate celelalte lucruri ce pot comunica din toată creația. Doar astfel Îl poți asculta cu adevărat pe Dumnezeu, doar astfel poți face ceea ce trebuie și îi poți îndruma și pe alții cum să tacă pentru a asculta și înțelege atunci când Dumnezeu le comunică ceva. „Tăcerea este limbajul lui Dumnezeu și o rezervă inepuizabilă de sens la care omul este chemat să participe"²⁶.

Pr. Stăniloae ne explică modul în care tăcerea e calea spre iluminare, iar Biblia ne spune că lumea a fost creată prin Cuvânt. Dar Cuvântul, cu forța lui creatoare de unde s-a născut dacă nu din tăcere? „Prin tăcere, cuvintele devin cu «putere multă», asemănătoare celor hristice"²⁷. Astfel dobândirea păcii interioare prin tăcere este ceea ce Asta are nevoie cel mai

23 Ps. 33,13

24 Gal 5, 22:23

25 Dumitru Stăniloae, *Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe*, București, EIBMBOR, 2002, p. 341.

26 Cristian Pașca, „Tăcerea și viața duhovnicească”, *Studia Doctoralia Andreiana*, nr. 1, 2020, p. 69.

27 *Ibidem*, p. 66.

mult pentru a își crește puterea anti-magiei pe care o va folosi pentru a deveni regele vrăjitorilor care va aduce pace în lume.

Fanii multor anime-uri au creat meme care arată cum ar fi arătat lumea din anime-urile respective dacă răufăcătorii ar fi purtat căști pe urechi și nu ar fi auzit cuvintele celor care au salvat acele lumi. În multe anime-uri, adesea luptele cruciale sunt câștigate printr-un discurs ce convertește rău-făcătorii, ce adesea sunt și ei doar oameni care și-au dorit binele suprem dar din cauza suferinței au ajuns să încerce să îl aducă într-un mod greșit. Vedem astfel că și în aceste cazuri, personajele care au stat și s-au gândit în liniște, dar care au și cultivat energia fără a o risipi/profana prin cuvinte deșarte, au ajuns să poată muta munții din sufletele suferinziilor care făceau rău. Exista o mare posibilitatea ca acesta să devină și cazul luptelor cruciale din Black Clover.

Extazul mistic se consideră că e indus de mișcare (dans ritual, meditații multe etc.) sau de substanțe (nu detaliem)²⁸. Acestea sunt căi ce pot duce la atingerea unei anumite trepte apofatice, dar imediat ce ai încetat mișcarea sau s-a dus efectul substanței, extaticul dispare.

Cititul, privitul la anime, meditația liniștită sunt în realitate mult mai aproape de grația divină (cea mai perfectă mișcare poate fi aparenta nemișcarea, sau cea mai scurta mișcare, uneori). Astfel, experiența mistică statică poate duce la o mai adâncă aprofundare în tăcere ce poate fi păstrată mai mult timp, iar după mult exercițiu, chiar și într-o mare de gălăgie exterioară ea poate rămâne nestrămutată. De altfel, conform scării mistice a lui Hawkins, la nivelul 600 al conștiinței, nu mai există nici o dorință de mișcare sau vorbire, ci se trăiește o ancorare în pacea infinită a divinității care dă minții o liniște atemporală²⁹.

Desigur, liniștea poate fi dobândită și prin exersarea mișcărilor perfecte, pentru că e nevoie de multă pace Interioară pentru a le putea executa, astfel practicanții artelor marțiale dobândesc acea claritate a minții. Dar pe aceeași o dobândesc și practicanții ritualului de ceai japonez sau preoții

28 Sabina Magliocco, „Reclamation, Appropriation and the Ecstatic Imagination in Modern Pagan Ritual”, în Murphy Pizza, James Lewis (ed.), *Handbook of contemporary Paganism*, vol. 2, Brill Handbooks on Contemporary Religion, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2009, pp. 121–122.

29 David Ramon Hawkins, *Transcenderea nivelurilor conștiinței: scara spre iluminare*, traducere de Robert Malischitz, ediție de Daniela Pascu, București, Cartea Daath, 2007, p. 240.

care fac proscomidia tăind miride cu mișcări cât mai perfecte. Orice implică acel act de conștiință deplină pe o mișcare clară, simplă, perfectă ce necesită armonizare, poate duce la cufundarea în a doua treaptă a apofatismului.

„Conform lui Origen, condiția ideală a tot ce există este nemișcarea, o pace statică sau odihnă rezultată din comuniunea cu Dumnezeu, de care toate lucrurile s-au bucurat înainte de a își folosi greșit liberul arbitru și s-au îndepărtat de El. Totodată mișcarea deci, este neapărat un produs al răului, al rebeliunii, și trebuie să înceteze cândva. După Origen, înainte ca lumea să înceapă, totul exista într-o perfectă spirituală și statică armonie. Maxim Mărturisitorul inversează acest proces, spunând că este Însuși Dumnezeu cel care pune toate lucrurile în mișcare și creează totul în concordanță cu planul său divin (logos)[...]. Toate lucrurile se mișcă, dar mișcarea lor corectă e mișcarea înspre, nu dinspre Dumnezeu”³⁰. Deși aparent se contrazic, în realitate se completează, surprinzând părți diferite ale realității. Ambii acceptă aceeași idee de bază care spune că totul derivă din static, din nemișcare (ceea ce include sau înseamnă și tăcere). Sf. Maxim dezvoltă ideea lui Origen, o desăvârșește mai potrivit trăirii lui spunând că toate trebuie să se miște în armonie cu logoul divin, către El. David R. Hawkins clarifică această realitate în scara sa spre iluminare ce se bazează pe trăirile lui mistice și spune că starea de nemișcare, de vid, este o stare în care nu ai ce abandona pentru a o transcende, dar, care, trebuie totuși depășită. Pentru că dincolo de ea există o realitate mai profundă și anume Iubirea Divină ce pune totul în concordanță cu logoul divin³¹. Dar trebuie să trecem prin vid pentru a o înțelege mai deplin.

Cea mai simplă cale către Dumnezeu, după cum spunea și Maica Tereza, este o cale simplă, cea mai simplă: aceea este întotdeauna perfectă. Și perfecțiunea este mereu grațioasă, sfântă. Aici poate fi reprezentată prin tăcere, nu vorbă multă, ci puțină și aleasă, statul, nu prea multa frenezie a mișcării, iar atunci când mișcarea e necesară ea trebuie să fie perfectă, simplă și sacră - o închinăciune adusă Staticului. Ea trebuie să fie făcută cu deplină conștiință, ca ceva adus mamei statice care l-a născut, așa cum staticul/tăcerea este un act sacru ce vizează prin natura sa, nu neapărat voit, să umple de putere mișcarea/ cuvântul.

30 Michael Oleksa, *Orthodox Alaska: a theology of mission*, New York, St. Vladimir's Seminary Press, 1992, pp. 58–59.

31 David Ramon Hawkins, *Transcenderea nivelurilor conștiinței: scara spre iluminare*, pp. 258–264.

Cât timp această relație rituală, conștientă (încărcată de puterea percepției prezentului, sau a trezviei minții, cum am spune noi în termeni mai ortodocși), se va păstra, ea va înnobila prin iubirea ei sacră omul ce le practică. Astfel, Mișcările și Cuvintele lui vor deveni grațioase, în armonie cu mișcarea Universului în Planul Divin, mai pe scurt, sfinte.

Iar sfințenia mereu aduce și cere pace. Și oamenii sfinți, sunt stăpânii Creației, cei care o transfigurează, care o acordează și pe ea la Logosul Divin.³² La această stare face referire și salutul evreilor, *shalom*, pacea biblică, pacea adusă de Învierea lui Hristos.

Așa cum am spus mai sus, Asta vrea să devină regele magicienilor care a adus, mai demult, pace în lume, și pe care îl putem asocia cu un sfânt sau conducător religios. Acest lucru are relevanță socială pentru că atât la nivel nevăzut cât și la nivel văzut cel care Îl lasă pe Dumnezeu să lucreze prin el are puterea de a face binele și a aduce pacea, adeverind citatul care descrie foarte bine acțiunile lui Asta, și anume: „Religia este o puternică sursă de pace și reconciliere, în situații de conflict, dacă suntem capabili să lucrăm împreună”³³.

Concluzie

Înțelegând rolul anime-urilor în cadrul mișcărilor de răspândire a credinței, acestea pot să devină un adevărat arsenal misionar, și deși arsenalul are ca principal scop războiul, în acest caz el poate conduce la o pace, o pace care trece dincolo de granițele unei alianțe militare, ale unei superputeri sau ale oricărei armate. Pacea lui Cristos³⁴ în contextul individualismului și extremismului cotidian oferă o alternativă dorită de oricine. Valoarea păcii și valoarea credinței nu se pot cuantifica, însă acestea se pot valorifica prin media în diversele ei forme, inclusiv prin universul anime.

Studiul de față evidențiază potențialul anime-ului *Black Clover* și al media contemporane de a transmite valori religioase și morale într-un mod

32 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Logosul și înțelepciunea”, în *Studii de istorie a filosofiei universale*, Alexandru Boboc, N.I.Mariș (eds.), XIII, București, Editura Academiei Române, 2005, pp. 295-324.

33 Jooseop Keum, „The Prospects for Ecumenical Missiology”, în *Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission*, vol. 35, Regnum Edinburgh Centenary Series, Regnum Book and WCC, Oxford, 2016, p. 569.

34 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos !”, *Argeșul ortodox*, XI, 2012, nr.562, p.5.

accesibil și atractiv pentru publicul modern. Într-o eră digitală marcată de fragmentare și individualism, anime-urile devin o platformă relevantă pentru explorarea unor teme precum pacea, credința și justiția. Prin personajele și narațiunile sale, *Black Clover* reușește să aducă în discuție aspecte fundamentale ale credinței creștine, sugerând că pacea adevărată nu poate fi obținută decât prin echitate, iubire și înțelegere reciprocă.

De asemenea, cercetarea evidențiază faptul că media poate juca un rol semnificativ în promovarea păcii, însă majoritatea studiilor existente se concentrează pe relația dintre media și conflicte. În acest sens, anime-ul reprezintă o alternativă creativă pentru răspândirea mesajelor de pace și credință, oferind noi metode de evanghelizare și educare spirituală. În concluzie, *Black Clover* și alte producții similare pot deveni instrumente puternice de comunicare religioasă și socială, capabile să aducă o contribuție pozitivă într-o lume tot mai interconectată.

Bibliografie

- *Biblia Ortodoxă cu Aprobarea Sfântului Sinod*, București, Institutul Biblic (EIBMBOR), 2023.
- BRATIC, V., „Examining peace-oriented media in areas of violent conflict”, *International Communication Gazette*, vol. 70, nr. 6, 2008, pp. 487–503.
- BRIA, Ion, *Mergi în pace!*, Alba-Iulia, Reîntregirea, 2015.
- BRISSET-FOUCAULT, F., „Peace-making, power configurations and media practices in northern Uganda: A case study of Mega FM”, *Journal of African Media Studies*, vol. 3, nr. 2, 2011, pp. 205–225.
- GARCÍA, Vallinas, E., „Media and Informational training as content of peace education”, *Historia y Comunicacion Social*, vol. 19, 2014, Universidad Complutense Madrid, pp. 547–558.
- HAWKINS, David Ramon, *Transcenderea nivelurilor conștiinței: scara spre iluminare*, traducere de Robert Malischitz, ediție de Daniela Pascu, București, Cartea Daath, 2007.
- JOSEPH, T., „Mediating War and Peace: Mass Media and International Conflict”, *India Quarterly*, vol. 70, nr. 3, 2014, pp. 225–240.
- KAPOOR, S.; Dubey, M., „The Impact and Role of Media for Peace and Human Security During Covid -19 Crises”, *Journal of Content, Community and Communication*, vol. 12, 2020, Amity University, pp. 210–218.

- KATZ, Y., „Beyond peace: Media encounters between Israeli Jews and Palestinians as a new potential for connection in the face of violent conflict”, *International Journal of Cultural Studies*, vol. 27, nr. 2, 2024, SAGE Publications Ltd, pp. 181–198.
- KEUM, Jooseop, „The Prospects for Ecumenical Missiology”, în *Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission*, vol. 35, Regnum Edinburgh Centenary Series, Regnum Book and WCC, Oxford, 2016.
- KUMAR, A.; Semetko, H.A., „Peace communication in cross-border media flows”, *Journal of Communication*, vol. 68, nr. 3, 2018, Oxford University Press, pp. 612–635.
- MAGLIOCCO, Sabina, „Reclamation, Appropriation and the Ecstatic Imagination in Modern Pagan Ritual”, în Murphy Pizza, James Lewis (ed.), *Handbook of contemporary Paganism*, vol. 2, Brill Handbooks on Contemporary Religion, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2009.
- MCFEETERS, A., „Women and peace-building in Northern Ireland’s print news media”, *Northern Lights*, vol. 19, nr. 1, 2021, Intellect Ltd., pp. 59–77.
- MINEA, Valentina-Andrada, „Interreligious Dialogue In Anime: Future Perspectives For Interreligious Communication Research”, *Meridian Critic*, vol. 40, nr. 2, 2022, pp. 91–104.
- MOTHER TERESA, *Where There Is Love, There Is God*, Doubleday Religion, New York, 2010.
- OLEKSA, Michael, *Orthodox Alaska: a theology of mission*, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1992.
- PAȘCA, Cristian, „Tăcerea și viața duhovnicească”, *Studia Doctoralia Andreiana*, nr. 1, 2020, pp. 65–74.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Logosul și înțelepciunea”, în *Studii de istorie a filosofiei universale*, Alexandru Boboc, N.I.Mariș (eds.), XIII, București, Editura Academiei Române, 2005.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos!”, *Argeșul orthodox*, XI, 2012, nr.562, p.5.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

- ✦ SATO Aya, „The Vatican Unveils Its Anime Mascot: Luce”, *Tokyo Weekender*, <https://www.tokyoweekender.com/entertainment/anime-and-manga/the-vatican-unveils-its-anime-mascot-luce/>, data accesării 4 decembrie 2024.
- ✦ SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Cuvânt la Ziua Sfinților Patruzeci de Mucenici”, <https://www.ioanguradeaur.ro/153/sfintii-patruzezi-de-mucenici/>, data accesării 30 aprilie 2021.
- ✦ SHINAR, D., „Media diplomacy and ‘peace talk’: The Middle East and Northern Ireland”, *Gazette*, vol. 62, nr. 2, 2000, pp. 83–97.
- ✦ STĂNILOAE, Dumitru, *Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe*, București, EIBMBOR, 2002.
- ✦ STEER, Roger, *Hudson Taylor - Un Om In Hristos*, Editura Casa Literaturii Creștine, 2015.
- ✦ SUGITO, S.; Sukmono, F.G., „Security and Peace Discourse Through Peace Media and Its Contribution to Peace in Aceh After the Helsinki Memorandum of Understanding”, *Sociologia y Tecnociencia*, vol. 14, nr. 1, 2024, Universidad de Valladolid, pp. 43–65.
- ✦ TULLY, M., „Conflict Resolution and Reconciliation through Recognition: Assessing an Integrated Peace Media Strategy in Kenya”, *Journal of Applied Communication Research*, vol. 42, nr. 1, 2014, Routledge, pp. 41–59.
- ✦ YOGI, Gita, *Divine Words of Yogiji Maharaj*, Swaminarayan Aksharpath, Ahmedabad, 2012.